

THE INFLUENCE OF PRODUCTION FACTORS ON THE FUNCTIONAL STATE OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OPERATORS

M.E. Efimova,

2nd year master's student, direction "Technosphere safety"

L.V. Plakhova,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of "Life Safety",
PNRPU,
Perm

Annotation: The specificity of operator activity lies in the high load on the physiological systems of the body, prolonged stress, high level of sensory loads, monotony syndrome, all of which increases the development of fatigue and leads to a negative impact on the functional state of operators. The disorders caused by this in the human body can lead to a decrease in working capacity, occupational diseases and negatively affect the work of operators. In this work, a survey of operators was carried out on the basis of an express survey developed to assess the level of performance and fatigue, an assessment was made of the influence of working conditions of operators on their health. A set of preventive measures is proposed, including low-cost methods of correcting the physiological state of the operator. These methods make it possible to reduce the possibility of somatic health disorders of employees, and also to increase the reliability of their professional activities.

Keywords: operator activity, efficiency, intensity of the labor process, monotony, fatigue

В настоящее время существует общемировая тенденция роста доли автоматизированных технологических процессов в различных областях деятельности, в результате чего ведущее значение приобретает роль операторского труда [1]. Работа операторов характеризуется высокой нагрузкой на физиологические системы организма, длительным напряжением сенсорных систем, высокой ответственностью за возможные ошибочные действия, а также нерациональным режимом труда и отдыха. Данные факторы приводят к функциональным и биохимическим нарушениям в организме, к снижению работоспособности, появлению хронического утомления и переутомления, появлению профессиональных заболеваний [2-3]. На фоне утомления и снижения работоспособности увеличивается количество ошибочных действий операторов, которые могут служить причиной аварийных ситуаций на производстве.

Целью данной работы является оценка условий трудовой деятельности работников предприятий топливно-энергетического комплекса на примере ТЭЦ, влияния производственных факторов на их функциональное состояние, работоспособность и заболеваемость, а также предложение комплекса мер для коррекции физиологического состояния.

ТЭЦ является высокотехнологичным и опасным производственным объектом. Управление оборудованием ТЭЦ осуществляется машинистами котлов и машинистами турбин (Далее – операторы) опосредовано в специально отведенных и изолированных помещениях – на щитах управления энергоблоками.

Рабочее место операторов включает в себя панель щита управления и пульт управления (рис. 1). На панели щита расположены световые табло, сигнализирующие об отклонениях от заданных технических параметров или неисправностях, самопишущие и указывающие измерительные приборы [4]. Всего на панелях находится порядка 80-100 различных приборов, требующих постоянного наблюдения и контроля. На пульте управления расположены кнопки и ключи управления и регулирования, переключатели, некоторые измерительные приборы, сигнальные лампы положения выключателей [5]. Машинисты-операторы, находясь в удалении от управляемого оборудования должны судить о его состоянии и состоянии работы предприятия в целом на основании показателей приборов и устройств. На протяжении всей рабочей смены операторы ТЭЦ работают с закодированной информацией и ее последующим декодированием, сопоставлением полученной информации с реальным состоянием основного и вспомогательного оборудования (турбины, котлы, генераторы, трансформаторы и т.д.), а также состоянием энергосистемы в целом [6].

Операторы должны отслеживать соблюдение режима работы энергосистемы, контролировать параметры оборудования, осуществлять пуск и останов оборудования. На них возложена высокая ответственность за нормальный режим работы всего энергоблока и оборудования.

Операторы электростанций работают, в основном, в двух режимах: наблюдения и реагирования – регулировки параметров работы оборудования. Периоды длительного наблюдения резко сменяются высокой активностью в моменты целевых или нежелательных отклонений в работе оборудования и аварийных ситуациях, сопровождающейся высокой ответственностью за быстроту и правильность принятия решения. При этом возможно появление состояния эмоционального стресса, при котором оператор несвоевременно реагирует на сложившуюся ситуацию, допускает ряд серьезных ошибок, либо не принимает своевременных мер по устранению аварийной ситуации [6].

Длительность сосредоточенного наблюдения за показателями составляет 70-80 % рабочей смены, регулировка параметров работы

оборудования – 10-15 %. На отдых уходит не более 5 % от рабочей смены. Большую часть рабочего времени операторы ТЭЦ проводят в вынужденной позе «стоя» – более 60 %.

Рисунок 1 – Щит управления ТЭЦ

Высокое умственное напряжение, длительная напряженная нагрузка на системы организма, в том числе высокие сенсорные и эмоциональные нагрузки, синдром монотонии, высокий уровень ответственности за ошибочные действия, а также 12-часовые смены, работа в ночное время и недостаточная продолжительность регламентированных перерывов усиливают развитие утомления, приводят к негативному воздействию на функциональное состояние операторов, что ведет к снижению работоспособности, развитию профессиональных заболеваний и увеличению ошибочности действий, что может служить причиной аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве [7].

Статистический анализ данных по аварийности на ТЭЦ показал, что более 70 % аварий связаны с неправильными и несвоевременными действиями машинистов-операторов.

Одним из методов оценки уровня работоспособности и утомляемости является проведение экспресс-опроса по специально разработанному опрос-листу. В опрос-лист входило 10 вопросов с

вариантами ответов. В опросе приняло участие 10 операторов исследуемого предприятия.

Результаты опроса показали, что все опрошенные отмечают высокую умственную и информационную нагрузку, высокую степень ответственности и зрительное напряжение. 90 % опрошенных указали, что во время рабочей смены испытывают утомление и ухудшение внимания; 60 % опрошенных жалуются на сонливость во время рабочей смены; 20 % опрошенных отметили частую головную боль.

Для оценки влияния условий труда на функциональное состояние операторов ТЭЦ был проведен анализ имеющейся информации по заболеваемости персонала (материалов периодических медицинских осмотров). Он показал, что для операторов ТЭК характерны нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и органов зрения и варикозная болезнь. К наиболее уязвимым группам относятся работники в возрасте старше 50 лет, а также со стажем работы более 15 лет.

Среди болезней сердечно-сосудистой системы наиболее часто регистрируются вегетососудистая дистония и гипертоническая болезнь. Болезни глаз представлены в основном миопией, вызванной прежде всего высокими требованиями к зрительной работе, зрительным функциям работников и продолжительностью зрительной работы в течение рабочей смены. Варикозная болезнь нижних конечностей вызвана в первую очередь вынужденной позой «стоя» (до 60 % рабочей смены).

Данные факты свидетельствуют о необходимости ранней диагностики и коррекции начальных признаков переутомления и снижения функциональных резервов организма оператора. В связи с этим для повышения работоспособности операторов, снижения вероятности возникновения соматических нарушений здоровья, а также для повышения надежности профессиональной деятельности операторов необходима разработка способов оценки операторского труда и профилактических методов коррекции их физиологического и нервно-психического состояния.

Поскольку труд операторов щита управления оборудованием ТЭЦ характеризуется нервно-эмоциональным напряжением и значительным напряжением сенсорных систем на фоне развивающегося синдрома «монотонии», основным методом оптимизации состояния работника могут служить профилактические мероприятия, включенные в трудовые смены персонала и разработка рациональных внутрисменных режимов труда и отдыха с учетом закономерных изменений периодов работоспособности [8].

Для восстановления функционального состояния операторов ТЭЦ предлагается применять немедикаментозные малозатратные методы: двигательную активность, гимнастику для глаз и микропаузы, позволяющие

повысить работоспособность со стабильной эффективностью в течение всего рабочего дня.

Двигательная активность в виде упражнений легкой нагрузки на мышцы торса и конечностей позволяют восстановить мышечный тонус и активировать кровообращение. Гимнастика для глаз усиливает кровоток в органе зрения, снимает зрительное напряжение и утомление, тренирует мышечный аппарат глазного яблока. Данный комплекс является простым, не требует специальной подготовки и навыков, позволяет освоить его в течение одной рабочей смены и довести выполнение движений до автоматизма.

Список литературы

[1] Балагинин А.А. Надежность профессиональной деятельности операторов сложных эргатических систем / А.А. Балагинин. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2006. 144 с.

[2] Вишневская Н.Л. Оценка влияния факторов малой интенсивности и показателей психолого-эргономических составляющих производственной среды на здоровье операторов высокотехнологичных производств / Н.Л. Вишневская, Л.В. Плахова // Современные проблемы науки и образования. – 2017. № 1. 31-39 с.

[3] Вишневская Н.Л. Оценка сочетанного влияния факторов малой интенсивности производственной среды и трудового процесса на работоспособность и ошибочность действий операторов высокотехнологичных энергетических комплексов / Н. Л. Вишневская, Л. В. Плахова, П. Поledняк, А. Бернатик // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2017. № 2. 183-190 с.

[4] Forca.ru. Энергетика. Оборудование. Документация. Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях. [Электронный ресурс]. – URL: <https://forca.ru/knigi/arhivy/ustroystvo-i-obslyuzhivanie-vtorichnyh-sepey-22.html>. (дата обращения: 04.02.2022).

[5] Ellectroi.ucoz.ru. Конструкция щитов управления. [Электронный ресурс]. – URL: https://ellectroi.ucoz.ru/index/konstrukcija_shhitov_upravlenija/0-145. (дата обращения: 02.02.2022).

[6] Дмитриев П.И. Человеческий фактор в обеспечении безопасности функционирования электростанций. / П.И. Дмитриев. // Вестник Командно-

инженерного института МЧС Республики Беларусь. – 2011. № 1 (13). 121-124 с.

[7] Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для технических вызов. / И.А. Екимова. – Томск: Эль Континент, 2012. 212 с.

[8] Амантаева А.А. Профилактика стрессового состояния у работников с высоким психоэмоциональным напряжением / А.А. Амантаева, Г.К. Ерденова, П.А. Кошерава, А.А. Мусина, Р.К. Сулейменова // Вестник КазНМУ, 2015. №1. 333-335 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Balaginin A.A. Reliability of professional activity of operators of complex ergatic systems / A.A. Balaginin. – St. Petersburg: Leningrad State University im. A.S. Pushkin, 2006. 144 p.

[2] Vishnevskaya N.L. Evaluation of the influence of factors of low intensity and indicators of psychological and ergonomic components of the production environment on the health of operators of high-tech industries / N.L. Vishnevskaya, L.V. Plakhova // Modern problems of science and education. – 2017. No. 1. 31-39 p.

[3] Vishnevskaya N.L. Assessment of the combined influence of factors of low intensity of the production environment and the labor process on the performance and erroneous actions of operators of high-tech energy complexes / N. L. Vishnevskaya, L. V. Plakhova, P. Polednyak, A. Bernatik // Bulletin of PNRPU. Geology. Oil and gas and mining. – 2017. No. 2. 183-190 p.

[4] Forca.ru. Energy. Equipment. Documentation. Operational control points at thermal power plants. [Electronic resource]. – URL: <https://forca.ru/knigi/arhivy/ustroystvo-i-obslyuzhivanie-vtorichnyh-cepey-22.html>. (date of access: 04.02.2022).

[5] Electro.i.ucoz.ru. Control panel design. [Electronic resource]. – URL: https://ellectroi.ucoz.ru/index/konstrukcija_shhitov_upravlenija/0-145. (date of access: 02.02.2022).

[6] Dmitriev P.I. The human factor in ensuring the safety of the operation of power plants. / P.I. Dmitriev. // Bulletin of the Command and Engineering Institute of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus. – 2011. No. 1 (13). 121-124 p.

[7] Ekimov I.A. Life Safety: A Study Guide for Technical Challenges. / I.A. Ekimov. – Tomsk: El Continent, 2012. 212 p.

[8] Amantayeva A.A. Prevention of stress in workers with high psycho-emotional stress / A.A. Amantayeva, G.K. Erdenova, P.A. Kosherova, A.A. Musina, R.K. Suleimenova // Bulletin of KazNMU, 2015. No. 1. 333-335 p.

© М.Е. Ефимова, Л.В. Плахова, 2022

Поступила в редакцию 5.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Ефимова М.Е., Плахова Л.В. Влияние производственных факторов на функциональное состояние операторов топливно-энергетического комплекса // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 52-59. URL: <https://ip-journal.ru/>